

УДК 94(477)“1921–1930”

Глушич А.М.

ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ СССР В 1920-Е ГГ.: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
г. Москва*

Аннотация. В статье изучена работа спортивной дипломатии СССР в 1920-е гг. на самом важном и интенсивном направлении – европейском. На основании делопроизводственной документации и деловой переписки Красного спортивного Интернационала и Высшего совета физической культуры СССР с зарубежными спортивными органами показаны приоритеты и стратегии работы советского государства, а также неравномерность успехов работы в регионах Европы. Сделан вывод о том, что добиться особых успехов удавалось в странах с высоким уровнем развития рабочего спорта как такового, даже если большая часть секций находилась под влиянием социал-демократических сил в виде Люцернского спортивного Интернационала. Приоритет в работе отдавался футболу и зимним видам спорта, в которых советские спортсмены были особенно сильны, а значит могли не только налаживать связи по спортивной линии, но и демонстрировать миру успехи социалистической системы физического воспитания. Факторами, снижающими эффективность работы, было силовое противодействие властей государств, что было особенно характерно для стран Балканского полуострова, а также логистические трудности, затруднявшими взаимодействие с государствами юго-западной Европы.

Ключевые слова: СССР, спорт, спортивная дипломатия, Красный спортивный Интернационал (КСИ), Высший совет физической культуры (ВСФК).

Abstract. The article examines the work of sports diplomacy of the USSR in the 1920s in the most important and intensive direction - the European one. Based on the records and business correspondence of the Red Sports International and the Supreme Council of Physical Culture of the USSR with foreign sports bodies, the priorities and strategies of the work of the Soviet state, as well as the uneven success of work in the regions of Europe, are shown. It is concluded that it was possible to achieve special success in countries with a high level of development of workers' sports as such, even if most of the sections were under the influence of social democratic forces in the form of the Lucerne Sports International. Priority in the work was given to football and winter sports, in which Soviet athletes were especially strong, which means they could not only establish contacts along the sports line, but also demonstrate to the world the successes of the socialist system of physical education. The factors reducing the effectiveness of the work were the forceful opposition of the state authorities, which was especially typical for the countries of the Balkan peninsula, as well as logistical difficulties that made it difficult to interact with the states of southwestern Europe.

Key words: USSR, sport, sports diplomacy, Red Sport International (RSI), Supreme Council of Physical Culture (SCPC).

В начале 1920-х годов СССР стал основоположником нового типа международного взаимодействия – спортивной дипломатии как части культурной дипломатии государства, имевшей первоочередную задачу преодоления изоляции СССР

через формально неполитические институты, а затем – создание благоприятного имиджа «советского проекта».

Для управления и координации этой практики в 1921 году был создан отдельный орган – Красный спортивный Интернационал (КСИ), формально – наднациональный [1, с. 108]. Вторым управляющим звеном в этой системе стал реорганизованный в 1923 году Высший совет физической культуры (ВСФК) при ВЦИК СССР, который на бумаге являлся советской секцией Спортинтерна, но на деле практически полностью обеспечивал функционирование советской спортивной дипломатии с материальной точки зрения. Именно им предстояло расширять влияние красного рабоче-спортивного движения в противостоянии с буржуазными органами и социал-демократическим Люцернским спортивным Интернационалом (ЛСИ).

Работа этих институций СССР, управленческие противоречия между ними и основные итоги деятельности достаточно полно изучены в историографии: как посвященной советским практикам [32], [2], [30], так и описывающей возникновение спортивной дипломатии как явления в мировом масштабе [31], [33]. Однако, недостаточно изучены конкретные результаты и стратегии работы в 1920-е гг. в регионах мира. Данная статья призвана осветить ситуацию на самом интенсивном с точки зрения контактов направлении – европейском, определить приоритетные направления взаимодействия и проблемные точки.

Логично начать с государств, спортивные объединения которых были членами Красного Спортинтерна, а значит взаимодействовали с советскими физкультурными органами наиболее близко.

Второй по величине секцией КСИ после советской была чехословацкая (на 1924 год – около 100 тысяч членов) [5, л. 85]. Спортсмены этой страны были частыми гостями в СССР, причем посещали не только Москву и Ленинград, но и «спортивные окраины» европейской части Союза: например, участвовали во Всебелорусском празднике физкультуры в 1926 году, а годом ранее футбольная команда из города Кладно по договоренности с ВСФК Крыма (как видим, прямое взаимодействие с местными управляющими органами было налажено) провела турне по «южному» маршруту «Харьков – Крым – Одесса» [28, л. 14]. Для укрепления связей над отдельными регионами Чехословакии было установлено спортивное шефство.

С 1924 года функционировала секция КСИ во Франции. Тем не менее, размах ее работы и близко нельзя сравнить с чехословацким, а в отчетах о ней радовало только одно: «сама секция слаба, но угроза попадания под влияние ЛСИ отсутствует» [10, л. 72]. Эта организация, пожалуй, самое загадочное достижение работы советских спортивных органов в Европе. Одна из первых секций КСИ, при этом она практически не имела возможностей для активной работы внутри страны (в первую очередь – из-за проблем с инфраструктурой, которая полностью находилась под контролем буржуазных клубов [12, л. 3–4]). В то же время неясно, почему ЛСИ не слишком и пытался распространить свое влияние на рабочий спорт в одной из важнейших стран Европы. Тем не менее, констатируем, что и к 1930 году положение в местной секции расценивается как самое стабильное среди всех европейских ячеек КСИ [13, л. 14].

Значительными были успехи в Скандинавских странах. И если в Швеции сопротивление буржуазного спорта преодолеть не удавалось вплоть до начала 30-х, когда секция этой страны наконец оказалась на грани вступления в КСИ [13, л. 15], то Норвегия являлась одной из старейших секций КСИ. Можно отметить особую «соревновательную принципиальность» в отношениях между советскими и норвежскими спортсменами: футбольный матч команды Красной Пресни с командой Норвегии в 1924 году в анонсе от ВСФК характеризовался для СССР ни много ни мало как «вопрос самолюбия всей нации» [27, л. 107], а поездка в 1927 году советских боксеров на праздник 10-летия ВИКа (боксерского объединения РССС Норве-

гии) был раскритикован КСИ из-за того, что спортсмены забыли про любую идеологическую работу и на протяжении всего турнира преследовали только задачу «подражаться» [11, л. 153]. Кроме того, именно в Осло была проведена первая зимняя Спартакиада КСИ, что подчеркивает роль этой секции как «северного плацдарма» всего «красного» спорта.

Особые отношения были у ВСФК и с финским рабочим союзом ТУЛ. Именно со спортсменами этого союза, входящего в состав АСИ, но «сочувствующего» движению КСИ, наблюдалась самая высокая интенсивность спортивных связей на начальном этапе деятельности Красного Спортинтерна. КСИ даже ставил это в упрек ВСФК – мол, контактируете вы активно только с «ближней» Финляндией, и не стремитесь наладить связи с более отдаленными странами [3, л. 116]. Эти действительно тесные отношения, как и многие другие, окажутся ослаблены или вовсе разорваны в 1930 году из-за конфликта КСИ и АСИ, когда последние пошли на санкции в отношении любых встреч своих и «красных» спортсменов [13, л. 10].

Работу советской спортивной дипломатии в Центральной Европе также можно признать успешной. Особенно поражали достижения в Германии, центре всего рабочего спортивного движения: согласно отчету за 1924 год, во фракциях КСИ в РСС Германии (члене АСИ) состояло примерно 750 тыс. человек (25% от общего числа членов КСИ), в то время как количественный состав всей советской секции оценивался в 2 млн., а чехословацкой – 100 тыс. [5, л. 85]. В период с 1926 (когда ВСФК заключил договор о соревнованиях с РСС Германии [9, л. 45]) по 1928 год именно Германия стала лидером по количеству соревнований с советскими спортсменами, а на Спартакиаду-1928 Германия, несмотря на угрозы санкций со стороны АСИ, прислала самую большую иностранную делегацию из 195 человек (кстати, второй по размеру стала финская команда – 83 спортсмена). Хотя все руководящие посты в германском спорте были заняты социал-демократами, которые пытались препятствовать связям с СССР, благодаря силе рабочего движения в целом, а также энтузиазму местной компартии и спортсменов отношения с Германией останутся достаточно крепкими даже после разрыва с социал-демократическим спортивным движением начала 30-х годов [10, л. 83].

Сложной была ситуация взаимодействия с Австрией. Местные «красные» ячейки неоднократно запрашивали деньги для своей работы, подчеркивая, что «нигде как в Австрии нет такого слабого коммунистического и такого сильного социал-демократического движения» [15, л. 60–61], однако, местная компартия отказывалась помогать материально спортивному движению. Более того, местная федерация АСКО, являясь секцией АСИ, всячески блокировала возможности встреч с советскими спортсменами. Тем не менее, благодаря желанию ряда организаций удавалось проводить и футбольные матчи (в 1926 году такая встреча собралась на трибунах в Вене 16 тыс. зрителей – значительный показатель для встречи рабочих команд [15, л. 160]), и митинги против действий АСКО («плавательный» митинг с советскими спортсменами в том же году [15, л. 73]). Делегация Австрии на Спартакиаде оказалась третьей по количеству среди иностранных.

Такие отношения, при должной работе с местными коммунистическими органами и влияния на них, например, через Коминтерн с целью обеспечить должное финансирование могли бы переломить ситуацию и сделать Австрию одной из опор «красного» спорта в этом регионе, но на личном энтузиазме эти связи продержались примерно до конца 1928 года, когда АСКО окончательно разобрался со спортивной оппозицией внутри страны.

Хорошо складывались отношения со швейцарскими спортсменами: первые связи были налажены ещё в 1922 году [7, л. 8], а на Спартакиаду прибыла одна из самых представительных делегаций – 51 человек. Спортивные выезды в эту страну

были, однако, затруднены: швейцарское правительство упорно и регулярно отказывалось выдавать визы советским спортсменам.

Неожиданно плодотворными (особенно в контексте крайне сложных отношений самих стран в 20-е годы) были связи ВСФК с британскими коллегами. По рекомендации советского посольства уже с 1926 года был взят курс на интенсификацию отношений: в этом же году КСИ были организованы соревнования, все доходы от которых пошли в фонд поддержки протестных выступлений британских рабочих [8, л. 44], а уже в сентябре 1927 года команда футболистов по приглашению ВЦСПС приезжает в СССР [14, л. 158]. Прием был организован с большим пафосом – делегацию встречали 4 оркестра и тысячи рабочих. И отдача была впечатляющей: по прибытии на родину британцы дали своим газетам несколько интервью, в которых в восхищенных выражениях оценили уровень советской физкультуры, а также призвали свою федерацию (БУСФ) к поездке на Спартакиаду–1928 [16, л. 82–83]. И, в отличие от большинства подобных локальных призывов в разных странах, этот был услышан, началась подготовка делегации через отборы [16, л. 90].

Поездка на Спартакиаду состоялась, хоть и не прошла без эксцессов: после состязаний комиссией внешних сношений ВЦСПС было обещано выдать британцам 800 фунтов как субсидию на работу БУСФ, но выплата не была осуществлена, в результате чего федерация, серьезно потратившаяся на организацию поездки в Москву в условиях разрыва дипломатических отношений Британии и СССР, оказалась на грани финансового краха. Все выплаты были произведены только спустя год [17, л. 83]. После этого БУСФ неоднократно признавал, что поездка на Спартакиаду привлекла внимание, начались митинги рабочих спортсменов по всей Британии [17, л. 14]. В итоге, уже в 1930 году британская секция вошла в состав КСИ [18, л. 31], став едва ли не единственным (вместе с Грецией) крупным «приобретением» Красного Спортинтерна на европейской арене в условиях конфликта с АСИ.

Имея сильные связи с Северной Европой, КСИ, тем не менее, совсем не был представлен в Бельгии, которая стала одним из первых членов АСИ, а, кроме того, активно вовлекала рабочих в буржуазные спортивные общества [19], и Голландии, где Рабочий спортивный союз появился только в 1926 году, был немногочисленным (3000 членов спустя год после институционализации) и сразу же полностью подпал под влияние АСИ [21, л. 40–41].

Лучше обстояли дела в Прибалтике. Литовские и эстонские спортсмены иногда участвовали в соревнованиях под эгидой КСИ (например, эстонцы стали участниками Спартакиады–1928), хотя консолидирующие организации здесь созданы не были, что объяснялось сильнейшим «белым террором» в этих странах [3, л. 31]. А вот в Латвии рабочее движение оказалось сильнее: несмотря на конфликты с организациями фашистского толка (так, в 1925 году был убит один рабочий спортсмен в ходе нападения на группу физкультурников [6, л. 99]), латвийцы смогли организовать свой рабочий союз и принимали у себя советских спортсменов (главным образом – борцов) [6, л. 22].

Как видим, практически все главные успехи советской спортивной дипломатии в Европе связаны со странами Центра и Севера. Это объясняется как высокой степенью развитости рабочего спортивного движения в этом регионе, так и доминирующей ролью зимних видов спорта в общей состязательной повестке советских спортсменов.

Куда сложнее складывалась ситуация на юге Европы. В Италии ещё в начале 20-х была основана Пролетарская ассоциация физического воспитания (именно она, видимо, и была отдана под шефство Северного Кавказа), однако, в силу усиления режима Муссолини, одной из целей которого было вовлечение итальянцев с раннего возраста в свои физкультурные организации, эта ассоциация была малоактивной [24, л. 1–10]. Более того, практическая вся переписка велась с немецким бюро КСИ и

не переводилась для отделения в Москве (редкая ситуация для такого типа документов), так что говорить о каких-либо плотных советско-итальянских спортивных связях не приходится.

С Португалией переписка практически отсутствует (за 5 лет с 1923 по 1928 лишь несколько запросов от КСИ [25]), аналогична и ситуация в Испании – лишь несколько писем в 20-е, а первый конкретный документ (разнарядка из Москвы по задачам комсомола и рабочих в Испании) датируется только 1932 годом [23].

Завершим обзор ситуацией в Восточной Европе и на Балканах (в отчетах КСИ страны этих регионов зачастую идут рядом в силу общности положения в них).

Любопытно, что в ранних отчетах КСИ за сентябрь 1924 года говорится о начальных успехах в Югославии, Румынии и на Балканах [4], но, как мы увидим, из этих оптимистичных начинаний ситуаций быстро превратится в печальную и неконтролируемую.

С Югославией все спортивные связи оказались оборваны уже в 1925 году. Власти страны, в которой продолжало доминировать «сокольническое» движение, сделали все, чтобы устранить рабочий спорт как таковой. Схожей ситуация была и в Венгрии – лишь «Свободная организация Рабочих футбольных ферейнов Венгрии» смогла войти в АСИ, рабочее движение по другим видам спорта было фактически задавлено [10, л. 93].

После 1927 года были потеряны и связи КСИ с Румынией. Ее рабочие организации примкнули в АСИ [10, л. 94], и, в целом, румынское правительство, по сообщениям местных представителей, поощряло только деятельно социал-демократических рабочих сообществ, даже введя необходимость получения разрешения у полиции на проведение футбольных матчей, которая неохотно выдавала их секциям, негодным власти [26, л. 42]. Но и суммарно все рабочее движения Румынии было очень малочисленным – лишь 3000 членов, на основании чего ЦК комсомола Румынии даже предлагал попытаться осуществить объединение с социал-демократическими обществами [26, л. 5], но эта инициатива была отвергнута.

С большими трудностями сталкивался рабочий спорт коммунистического толка в Болгарии. Единственная опора для деятельности там – комсомол, но он был практически разгромлен уже в 1923 году. Будучи слабо осведомленными о происходящем там, руководители физкультуры СССР даже ставили задачи перед болгарскими распространять практики рабочего спорта на Венгрию и Румынию, что, конечно, было невозможным [20, л. 19–20]. На 1924 год под угрозой постоянных преследований существовало лишь 20 коммунистических рабочих клубов с 700 членами в них [20, л. 37]. Болгары, прекрасно осознавая тяжесть положения в этой сфере (в отличие от лидеров КСИ и московских руководителей), резко отвергли инициативу по созданию Балканского бюро КСИ, признав спортивное движение в своей стране слишком слабым для таких проектов [20, л. 57]. И были правы: уже в 1926 году правительство А. Цанкова разогнало практически все рабочие спортивные клубы [20, л. 72–73].

Подводя итог работе в этом регионе, один из лидеров КСИ Карел Аксамит заявил в 1927 году, что создание связей и воздействие на спортивные организации в балканских странах из Москвы невозможно [10, л. 94]. Внутренних же ресурсов у рабочих этих стран просто не было.

Единственным действительно позитивным примером того, как на Балканах, несмотря на противодействие власти и невысокий уровень спорта в стране, буквально за пять лет можно наладить достаточно эффективное и регулярное сотрудничество служит Греция.

В 1925 году, когда советские футболисты уезжали после турне по Турции, Союз афинских футбольных клубов обратился к ним с просьбой прислать к ним осенью из СССР команду «послабее», чтобы через зарождавшийся греческий футбол устано-

вить связь [22, л. 2]. В 1927 году основывается «красная» Рабочая спортивная федерация Греции – единственная консолидирующая сила всего греческого пролетарского движения (случай уникальный – в стране не было объединения социал-демократических спортсменов, на лицо полная доминация буржуазных клубов) [22, л. 12]. В 1928 году греки дают отчет о терроре в отношении их организации – все бюро рабочих клубов в Македонии сожжены, кассир одного из спортивных клубов убит жандармами, секретарь Федерации арестован.

Тем не менее, благодаря энтузиазму греков и некоторой финансовой помощи (субсидии валютой в размере 50 долларов) местному союзу удалось отправить своего представителя на Конгресс КСИ в Москву с целью установления личных контактов [22, л. 30], а спустя два года Федерация Греции настолько окрепла и обеспечила стабильную связь со Спортинтерном и ВСФК, что 4 апреля 1930 года официально стала секцией КСИ [22, л. 81–82].

Подводя итог, констатируем, что в Европе важнейшими факторами, которые обуславливали успех работы, зачастую становилась сила рабочего движения в стране в целом, а также энтузиазм ее руководителей и готовность налаживать связи с СССР, несмотря на активное противодействие АСИ и буржуазных организаций. К сожалению, в большинстве государств руководители рабочего спорта боялись потерять поддержку АСИ и при первых угрозах санкций сворачивали свою деятельность до минимума. Важнейшими исключениями стали Германия и Англия. Сильнейшее же противодействие властей стран связям с СССР (в виде не просто запретов на въезд, а действительного террора против рабочих спортивных организаций) не удалось преодолеть практически нигде, кроме Греции. У КСИ и ВСФК попросту не было ресурсов, чтобы создать разветвленную и мощную систему, способную противостоять преследованиям властей.

Источники и литература

1. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Красный спортивный Интернационал и зарождение советской спортивной дипломатии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные отношения, сер. 6, вып. 2, 2012. С. 108.
2. Мельников Е. А. В едином строю интернационалистов. Из истории советских секций международных организаций рабочего класса (1919– 1939 гг.). Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. 163 с.
3. Российский государственный архив социально политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 537. Оп. 1. Д. 53.
4. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 79.
5. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 82.
6. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 101.
7. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 118.
8. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 120.
9. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 121.
10. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 142.
11. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 150.
12. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 176.
13. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 190.
14. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 240.
15. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 5.
16. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 13.
17. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 14.
18. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 15.
19. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 22.
20. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 23.
21. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 64.
22. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 65.
23. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 67.

24. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 68.

25. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 91.

26. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 92.

27. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 93.

28. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 94.

29. Хорошева А.В. Деятельность Красного спортивного Интернационала в конце 1920-х – начале 1930-х гг. // Вестник Московского университета. История, сер.8, № 5, 2018. С. 86–105.

30. Gounot A. Sport or Political Organization? Structures and Characteristics of the Red Sport International, 1921-1937 // Journal of Sport History, 2002. 28(1):23-9. P. 23–39.

31. Kissoudi P. Sport, Politics and International Relations in the Twentieth Century // The International Journal of the History of Sport, 2008. Vol. 25, No. 13. P. 1689–1706.

32. Steinberg D. The Workers' Sport Internationals 1920-28 // Journal of Contemporary History, 1978. Vol. 13, No. 2. P. 233–251.

33. Vonnard P., Marston K.T. Playing Across the 'Halfway Line' on the Fields of International Relations: The Journey from Globalising Sport to Sport Diplomacy // Contemporary European History, 2020. № 29. P. 220–231.